

ПУЛ ЮВИШГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ, ТАЛАБЛАР ВА ТАВСИЯЛАР

Исоқов Хабибилла Жакпаралиевич
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси
“Прокурорлик фаолияти” йўналиши магистри
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18066202>

Пул ювишга қарши курашиш бўйича халқаро стандартларни кўриб чиқадиган бўлсак, аввало FATF (Financial action task force) фаолиятига тўхталиб ўтамиз.

Глобаллашув жараёни, молиявий бозорларнинг эркинлашуви, рақамли технологияларнинг ривожланиши ва трансчегаравий иқтисодий ҳаракатларнинг ўсиши иқтисодий жиноятчиликнинг янги шакллари ва вужудга келтириши, халқаро жамоатчилик томонидан пул ювиш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашни умумжаҳон даражасида олиб борилишига сабаб бўлди.

Пул ювишга қарши курашиш бўйича асосий халқаро институт (FATF) ишчи гуруҳи 1989 йилда тузилган бўлиб, ҳозирги кунда AML/CFT (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism) бўйича халқаро сиёсат ва стандартларни ишлаб чиқиш, ва мониторинг қилиш билан шуғулланади. FATF томонидан ишлаб чиқилган “40 та тавсия” пул ювиш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш борасида умумжаҳон андозаси сифатида эътироф этилган¹. Ушбу режада пул ювишга қарши халқаро стандартларнинг моҳияти, уларнинг асосий тамойиллари, талаблари ва амалиётдаги аҳамияти илмий асосда таҳлил қилинади.

Халқаро стандартларни кўриб чиқишда уларнинг тарихи ва эволюцияси ҳақида тўхталиб ўтсак мақсадга мувофиқ бўлади.

Пул ювишга қарши курашнинг халқаро стандартлари 1970-йиллардаги банклар фаолиятидаги кўплаб камчиликлар, банк сирининг кучли ҳимояланмаганлиги ва наркотик савдоси билан боғлиқ глобал муаммолардан келиб чиққан. 1988 йилдаги БМТнинг Наркотик ва психотроп моддаларга оид конвенцияси (Вена конвенцияси) пул ювишни жиноят сифатида белгилашнинг биринчи халқаро ҳужжати ҳисобланади. 2000 йилдаги БМТнинг Трансмиллий уюшган жиноятларга қарши конвенцияси (Палермо конвенцияси) ва 2003 йилдаги Коррупцияга қарши конвенция (UNCAC) бу стандартларни кенгайтириб, уларда пул ювишнинг барча турлари ва унинг олдини олиш чораларини белгилаб берган.

FATF ташкил этилганида, унинг асосий мақсади – пул ювишнинг янги тенденцияларини ўрганиш ва стандартларни ишлаб чиқиш эди. 1990 йилдаги биринчи 40 тавсия (Forty Recommendations) банк секторидаги CDD (мижозларни таниш) ва STR яъни шубҳали транзакциялар ҳақидаги ҳисоботларни аниқлашқаби чоралар кўрсатиб ўтилган. 2001 йил 11 сентябрь ҳодисаларидан сўнг, FATF терроризмни

¹“Пул ювишга қарши курашиш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қириш қуроли тарқалишини молиялаштиришга қарши халқаро стандартлар” FATF Тавсиялари. 7-бет. 2025 й. <https://www.fatf-gafi.org/>

молиялаштиришга қарши 8 махсус тавсия (Special Recommendations)ни қабул қилган, бу эса 40+9 тавсияларни шаклланишига сабаб бўлди².

2012 йилдаги янгилашда стандартлар бирлаштирилиб, оммавий қирғин қуролларини молиялаштиришга қарши чоралар қўшилган. 2025 йилдаги ўзгаришларда виртуал активлар ва виртуал актив хизматлари провайдерлари учун янги талабларни киритилган, жумладан, "саёҳат қондаси" яъни транзакцияларда манбаларни аниқлаш ва бошқа қўшимча замонга мослашувчан қондалар қўшилган. Кўриб чиққанамиздек FATF глобал хавфлар эволюциясига, технологиялар ўзгаришига қараб фаолиятини ривожлантириб келаётганлигини кўриш мумкин. Масалан, криптовалюта ва онлайн савдода пул ювиш жиноятлари ривожлангани сайин уларга қарши чора-тадбирлар ҳам кўрилмоқда.

FATF тавсиялари биз учун нега муҳим? Деган саволга қуйидаги йўналишларни кўриб чиқамиз:

Биринчи навбатда мамлакатлар учун миллий хавфларни баҳолаш ва уларга қарши мутаносиб чоралар кўриш дастлабки тавсия ҳисобланади.

Биз кўриб чиқаётган пул ювишни, жиноят деб белгиловчи нормалар 3 ва 4 тавсияларда кўрсатиб ўтилган. Унга кўра, фирибгарлик, коррупция, гиёхванд моддалар савдоси, кибержиноятлар, одам савдоси, солиқдан қочиш ва шу каби 40 дан ортиқ турдаги жиноятлар орқали топилган пуллар, даромадлар ва мулкларни пул ювиш билан боғлиқлигини аниқлаши лозимлиги белгиланган. Шунингдек, шубхали маблағлар, мол-мулкларнинг келиб чиқиш манбаи пул ювиш бўлса шуни ўзи етарлилиги, пул ювиш деб топиш учун асосий жиноят бўйича суд ҳукми бўлиши шарт эмаслиги ҳам белгиланган.

4-тавсияда пул ювишдан олинган даромадларни мусодара қилиш, активларни музлатиш, тақиқ қўйиш ёки бегоналаштирилган яъни учинчи шахслар номига ўтказиб юборилган мол-мулкларни ҳам мусодара қилишни назарда тутди. Бў ўз навбатида республикамизда кузатилаётган ҳолатларга ҳуқуқий ечим беришини кўриш мумкин.

Демак, FATF тавсияларини қўллаш мазкур ташкилотга аъзо бўлиш мамлакатимизда кенг қўламли олиб борилаётган ҳуфёна (яширин) иқтисодиётга қарши курашишда таянчбўлиб, уларни олдини олишда катта ёрдам беради.

Пул ювишга қарши курашиш бир қарашда оддий туюлсада ичига кириб борган сари мураккаб ва кўп эпизодли эканлиги, ХМҚО органлари аниқлаши қийин бўлиши учун пухта режалаштирилган жиноятлигини кўриш мумкин. Мазкур турдаги жиноятларни содир этадиган шахслар одатда кучли ақл (IQ), кўп йиллик тажриба ва юқори технологик билимга эша шахслар бўлганлиги учун ҳам уларга қарши курашиш ўзига яраша қийинчилик туғдиради.

Пул ювиш жинояти кўплаб йиллар давомида турли шаклларда амалга оширилган бўлиб, ананавий шакли нақд пулни чегарадан ўтказиш ҳалқаро миқёсда "cash smuggling" деб аталади. Жиноятчилар бу усулни афзал кўришларига сабаб, банк ўтказмалари (айниқса, трансмиллий ўтказмалар) пул изини фош қилиб қўйиш хавфини туғдиради. Нақд пул шаклида ўтказиш эса келгусида вужудга келиши мумкин бўлган муаммоларни олдини олиш учун амалга оширилади.

² Curbing Money Laundering: Global Reception and Implementation of International Anti Money Laundering Standards- A case study on Nigeria. School of Law-Business School University of Huddersfield. Page 97. September 2016.

Халқаро миқёсда пул ювиш жиноятларига қарши курашиш мақсадида кўпчилик юрисдикцияларда йўловчилар ҳар қандай транспорт воситасига чиқишдан олдин ўзлари билан олиб юрган нақд пулнинг аниқ суммасини мажбурий равишда декларация қилиши талаб қилинади. Бироқ, бу жараён пул ювувчиларни тизимни айланиб ўтишнинг топқир усуллари йўлаб топишга мажбур қилиб келмоқда.

Мисол учун, “Эдди Антар ўз пул ювиш схемаси давомида миллионлаб долларни танасига боғлаб ва чемодани яширин қисмига жойлаштириб олиб ўтган. Ёкида, 2001 йил сентябрь ойида Гонконг полицияси чегаралараро энг йирик пул ювиш жиноятини фош қилган, бу жиноят Канада, Гонконг, Хитойнинг Юньнань вилояти ва Гуандун вилоятига тарқалган бўлиб, унда 50 миллиард Гонконг долларидан ортиқ маблағ айлантирилган”³. Мазкур ҳолатда жиний гуруҳлар Шэньчжэнь Луоху божхонасидан Гонконгга олти йил давомида ҳар куни нақд пулни чегарадан ўтказиш учун “ташувчилар”ни ёллаган. Хитойда солиқ тўлашдан бўйин товлаш ва талон-торож қилиш орқали топилган ушбу пуллар Гонконгга ноқонуний йўл билан олиб ўтилганидан сўнг турли банк ҳисобларига ўтказилган.

Баъзи тадқиқотчилар нақд пулни чегарадан ўтказишни пул ювишни “жойлаштириш” босқичига киритиш мумкин эмас, деб ҳисоблашади, чунки нақд пулни мустақил равишда чегарадан ўтказиш орқалииқтисодиётга киритиб қўймайди, шунчаки чегарадан нақд пул ўтказишнинг ўзи ювувчи учун етарли эмас, чунки жисмоний нақд пул барбир молия тизимига “сингиши” керак⁴лиги кўрсатилади ваҳоланки, айнан шу босқичда пул ювувчининг асосий мақсади пулни молия тизимига жойлаштириш мақсадида амалга оширилади.

Пул ювишда энг катта хавфлардан яна бири банк ва молия муассасаларидаги лоқайдлик ёки ҳамкорликяни банк ходимларини пора билан сотиб олиш бўлиб, ушбу муассасалар халқаро миқёсда 60-70% ҳолатларда пул ювиш жиноятлари иштирокчилари ҳисобланади.

“2006 йилдаги Wachovia банки иши банкнинг жиний ҳамкорлигининг классик намунаси бўлган. АҚШ ҳуқуқ-тартибот идоралари Мексикадаги валюта айирбошлаш шохобчалари орқали Wachovia ҳисобларига ўтказилган миллиардлаб долларлик банк ўтказмалари, йўловчилар чеклари ва нақд пул юбормаларини фош қилган. 2004–2007 йиллар оралиғида Мексикада жойлашган Casa de Cambio компанияси томонидан жами 378,4 миллиард доллар миқдоридagi ноқонуний даромадлар банк орқали ўтказилган. Банк ўзининг пул ювишга қарши кураш бўйича катта мутахассиси мексикаликлар билан иш олиб боришда кўтарган “қизил байроқ”ларни қасддан эътиборсиз қолдирган”⁵. Ёки, “2012 йилда HSBC банки Эрон террористлари ва “Ал-Қоида” учун мунтазам равишда пул ювиб келгани аниқланган”⁶.

³ Ping He (2010) ‘A Typological Study on Money Laundering’ Journal of Money Laundering Control (JMLC) Vol. 13 Issue 1 pp 15 -32.

⁴ M. Levi and P. Reuter “Money Laundering” The University of Chicago. 2006 y.
URL: reuter.publicpolicy.umd.edu

⁵ United States of America Department of the treasury Financial crimes enforcement network.
URL: www.fincen.gov/system/files?file=enforcement_action%2F2020.

⁶ HSBC exposed U.S. financial system to money laundering, drug, terrorist financing risks.
URL: hsgac.senate.gov

Тарихга назар солсак кўп йиллар ва катта миқдорда пул ювиш билан шуғилланиш бўйича Пабло Эскобар энг мукаммал мисол. “Пул ювиш Эскобар империясининг марказида эди ва унинг муваффақият рецепти нисбатан оддий эди – ўзи айтиб ўтганидек: “Бу ерда бировга пора берасан, у ерда бировга пора берасан ва дўстона банкирга пулни қайта киритишда ёрдам бериши учун тўлайсан”⁷.

Пул ювишнинг иккинчи асосий босқичи – қатламлаштириш яъни пулни изини йўқотиш (layering) босқичидир. Бу босқичда асосий мақсад жиноий йўл билан топилган пулнинг манбаи билан боғлиқ барча изларни йўқотиш, унинг келиб чиқишини аниқлашни имкон қадар қийинлаштиришдир⁸.

Мазкур жараёнида пул бир неча марта турли ҳисоблар, юрисдикциялар, молиявий воситалар ва транзакция турлари орасида “айлантирилади”. Бу орқали пулнинг асл манбаи билан боғлиқ алоқа узилиб, унинг “тоза” кўринишига эришилади.

Энг кўп қўлланадиган пул изини йўқотиш усуллари қуйидагилар:

- Кўплаб банк ҳисоблари ўртасида тез ва мураккаб ўтказмалар амалга ошириш орқали;
- Офшор зоналардаги компаниялар ва банклардан фойдаланиш;
- Хорижий валюта айирбошлаш операциялари;
- Қимматбаҳо қоғозлар, кўчмас мулк ёки бошқа активларни тез сотиб олиш ва сотиш;
- Смурфинг – йирик суммани майда-чуйда қисмларга бўлиб, кўплаб одамлар орқали ўтказиш;
- Казино, букмекерлик идоралари ёки бошқа пул ўйинлари орқали ювиш.

Натижада, агар терговчилар пулнинг ҳаракатини кузатмоқчи бўлсалар, улар юзлаб, баъзан минглаб транзакцияларнинг мураккаб тўрига дуч келадилар, бу эса жиноят манбаига етиб боришни жуда қийинлаштиради.

Бу пул ювиш фаолиятидаги “тутун пардаси” (smokescreen) босқичи деб аталади. Айнан шу босқичда пулнинг ҳақиқий келиб чиқиши ниқобланади, фаолиятни аниқлаш ва фош қилишни имкон қадар қийинлаштирилади.

Демак, кўриб чиққанимиздек FATF 40 тавсиялари жаҳон миқёсидаги пул ювиш, терроризмни молиялаштиришга қарши курашнинг ягона универсал стандартларидир. Улар миллий қонунчиликни мувофиқлаштириш, молиявий барқарорликни таъминлаш, жиноий даромадлар иқтисодиётга кириб келишининг олдини олиш ва халқаро хавфсизликни мустаҳкамлашга қаратилган.

Бугунги кунда Ўзбекистон **Financial Action Task Force** – Пул ювиш ва терроризмни молиялаштиришга қарши кураш бўйича молиявий чораларни ишлаб чиқувчи ҳукуматлараро ташкилотга **тўлиқ аъзо эмас**. Расмий мақоми 2025 йил 6 ноябрь ҳолатига кўра, Ўзбекистон 2005 йилдан бери FATFнинг **FATF-style regional body (FSRBs)** – Евроосиёғуруҳи (EAG)нинг **тўлақонли аъзоси** ҳисобланади.

Янги Ўзбекистонда олиб борилаётган ислохотлар, Жаҳон Банки ива Бутунжаҳон савдо ташкилотига аъзолий йўлида олиб борилаётган икки ва кўп томонлама келишувлар натижасида ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларга, ҳуфёна

⁷ See J.D. Rockefeller, (2016) Cocaine King Pablo Escobar: Crimes and Drug Dealings

⁸ URL: <https://www.unodc.org/cld/en/education/tertiary/organized-crime/module-4/key-issues/money/laundrying>.

иктисодиётга қарши курашиш бўйича кўрилган чора-тадбирлар натижасида FATFнинг “**қора рўйхат**”и (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action)дан 2023 йил октябрда чиқарилган. Ҳозирги кунда FATFнинг техник талабларнинг кўпини бажарган.

Аъзолик жараёни тарихига назар ташлайдиган бўлсак 2005 йилда EAG (Евроосиё гуруҳи)га аъзоликка қабул қилинган, 2018 йилда FATF қора рўйхатига киритилган, 2020 йилда стратегик камчиликларни бартараф қилиш бўйича ҳаракат режаси қабул қилинган, 2023 йил октябр ойида FATF қора рўйхатидан чиқарилган, 2024-2025 FATFга тўлиқ аъзоликка номзодлик масаласи кўриб чиқилмоқда лекин ҳали расмий аъзоликка қабул қилинмаган. Сабаби FATFга аъзо бўлиш учун муҳим шартлар бор, улар EAG аъзоси бўлиш, FATFнинг 40 та тавсиясини тўлиқ амалга ошириш, Mutual Evaluation (ўзаро баҳолаш)дан муваффақиятли ўтиш ҳисобланиб, барча жараёнлардан сўнг FATF кенгайтирилган йиғилишида яни барча аъзолар иштирокида аъзоликка қабул қилинади. Ўзбекистон кейинги йиғилишда 2026 йилда FATFга аъзо бўлиши кутилмоқда.

FATFга аъзо давлатларнинг, пул ювиш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тизимининг халқаро стандартларга мувофиқлигини ўрганиш бўйича ўтказилаётган баҳолаш жараёнларида, тренинг ҳамда семинарларда миллий тузилмаларнинг мутахассислари, масъул ходимлар керакли билим ва кўникмаларга эга бўлишмоқда⁹.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. “Пул ювишга қарши курашиш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қириш қуролини тарқалишини молиялаштиришга қарши халқаро стандартлар” FATF Тавсиялари. 7-бет. 2025 й. <https://www.fatf-gafi.org>.
2. Curbing Money Laundering: Global Reception and Implementation of International Anti Money Laundering Standards- A case study on Nigeria. School of Law-Business School University of Huddersfield. Page 97. September 2016.
3. Ping He (2010) ‘A Typological Study on Money Laundering’ Journal of Money Laundering Control (JMLC) Vol. 13 Issue 1 pp 15 -32.
4. M.levi and P.Reuter “Money Laundering” The University of Chicago. 2006 у.
5. URL: reuter.publicpolicy.umd.edu United States of Amerika Department of the treasury Financial crimes enforcement network.
6. [URL:www.fincen.gov/system/files?file=enforcement_action%2F2020](http://www.fincen.gov/system/files?file=enforcement_action%2F2020).
7. HSBC exposed U.S. financial system to money launderin, drug, terrorist financing risks.
8. URL: hsgac.senate.gov.
9. See J.D. Rockefeller, (2016) Cocaine King Pablo Escobar: Crimes and Drug Dealings.
10. URL:<https://www.unodc.org/cld/en/education/tertiary/organized-crime/module-4/key-issues/moneylaundering>.
11. Отчет ФАТФ. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. Июнь., 2012 г.– С. 5-6. Электрон манба: <https://mumcfm.ru/mediateka/319>.

⁹Отчет ФАТФ. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. Июнь., 2012 г.– С. 5-6. Электрон манба: <https://mumcfm.ru/mediateka/319>